

3.5 *Digi-care*: proposte formative situate, innovative e immersive in ambito infermieristico

Patrizia Salzmann, Francesca Amenduni, Geneviève Blanc,
Thomas Bürkle, Kezia Löffel, Deli Salini, Ines Trede, Andrea Volpe

Nell'attuale dibattito sulla crescente digitalizzazione del mondo del lavoro, sono spesso messi in luce gli impatti dei cambiamenti tecnologici sui processi e sulle attività lavorative e, di conseguenza, sul fabbisogno di competenze digitali di lavoratori e lavoratrici (eHealth Suisse, 2018). Nell'ambito delle cure infermieristiche, l'introduzione di sistemi di documentazione e comunicazione supportati dalle tecnologie dell'informazione (IT) e da dispositivi mobili è particolarmente importante (Daum, 2017) e, soprattutto, il processo di trasmissione delle *informazioni cliniche dei pazienti* (ICP) è stato significativamente impattato dalla digitalizzazione (ad es. Rouleau et al., 2017) in quanto pratica essenziale per garantire la continuità e la qualità dell'assistenza ai e alle pazienti negli istituti sanitari (Daum, 2017; Güttler et al., 2010).

Nel progetto "*Digitalizzazione e trasmissione di informazioni cliniche nelle cure infermieristiche: implicazioni e prospettive (digi-care)*"¹, tramite l'osservazione delle pratiche lavorative situate del personale infermieristico in alcuni ospedali svizzeri, è stato indagato l'impatto della digitalizzazione sulla trasmissione delle ICP (per una panoramica del progetto, vedere Salini, Salzmann et al., in questa rivista). In particolare, è stato analizzato l'impatto della digitalizzazione sui requisiti necessari in materia di competenze digitali del personale infermieristico (Salini, Volpe et al., in questa rivista) e sono state sviluppate delle proposte didattiche per la formazione di base e continua del personale infermieristico riguardanti la trasmissione di ICP attraverso l'uso di dispositivi digitali, a partire da situazioni reali, osservate, selezionate e validate.

Questo capitolo illustra il quadro teorico e l'approccio metodologico alla base dello sviluppo delle proposte didattiche. Saranno poi presentate e discusse le due tipologie di proposte didattiche sviluppate: un prototipo multimediale relativo al tema della consegna infermieristica durante il cambio di turno e alcune schede di situazioni di apprendimento che inscenano altri momenti o tematiche chiave del processo di trasmissione delle ICP con dispositivi digitali.

Quadro teorico

Lo sviluppo delle proposte didattiche si è basato sugli approcci della cognizione situata o distribuita (ad es. Collins et al., 1991) e su una tradizione teorica appartenente alla corrente ergonomica francese di analisi del lavoro, l'approccio del "corso d'azione" (Durand & Poizat, 2015; Theureau, 2006).

Progettare proposte didattiche basate sull'analisi del lavoro

L'analisi del lavoro può orientare la progettazione didattica in diversi modi (Durand & Poizat, 2015; Theureau, 2003). In primo luogo, essa può essere applicata per identificare le componenti centrali del lavoro reale o di situazioni professionali tipiche e le competenze necessarie per affrontare adeguatamente tali situazioni. Una documentazione delle situazioni lavorative reali e dei requisiti di competenza, può guidare lo sviluppo di profili di competenze e l'ideazione di contenuti formativi che rappresentino delle prassi professionali tipiche (ad es. Durand, 2011). In secondo luogo, l'analisi del lavoro può essere utilizzata per comprendere l'attività di professionista e professionisti nelle situazioni di lavoro e/o di formazione al fine di identificare come queste persone apprendono e affrontano tali situazioni.

¹— Il progetto *digi-care* fa parte del Programma Nazionale di Ricerca NRP 77 "Trasformazione digitale" gestito dal Fondo Nazionale Svizzero per la Ricerca Scientifica (FNS). È stato condotto dalla Scuola universitaria federale per la formazione professionale (SUFFP) e dall'Istituto di Informatica Medica dell'Università di Scienze Applicate di Berna (BFH).

L'identificazione dei processi di apprendimento tipici e delle sfide riscontrate dalle persone coinvolte nel processo di sviluppo professionale può guidare la progettazione di proposte didattiche che facilitino trasformazioni positive dell'attività delle persone in formazione. Nella prospettiva del "corso dell'azione", per avviare trasformazioni positive dell'attività, gli ambienti di apprendimento devono essere progettati in modo da consentire alle persone in formazione di affrontare attivamente situazioni molto simili a quelle che si incontrano nel lavoro reale e che percepiscono come critiche. Per esempio, si possono guardare e analizzare filmati che mostrano altri professionisti in situazioni simili e sviluppare soluzioni per superare gli ostacoli incontrati (Durand, 2014).

Gli studi che combinano i metodi di analisi del lavoro con le pratiche di formazione sono caratterizzati da disegni di ricerca collaborativi. In altre parole, i ricercatori tengono conto delle prospettive e delle conoscenze dei professionisti, sia per l'analisi del lavoro che per la progettazione dei metodi di formazione (Poizat & Bétrancourt, 2017; Poizat & Durand, 2017). Nel progetto *digi-care*, ci si è fondati su questo approccio conducendo diversi workshop con il personale infermieristico partecipante, con i rappresentanti dei reparti ospedalieri e degli istituti di formazione e lavorando a stretto contatto con un gruppo di esperti del settore per sviluppare le proposte didattiche.

L'uso del video nella formazione professionale in ambito sanitario

Il video è ampiamente riconosciuto come uno strumento prezioso nella formazione degli operatori sanitari (Forbes et al., 2016). Esso può facilitare l'apprendimento in quanto offre una rappresentazione visiva di situazioni cliniche in un ambiente sicuro e controllato. Le persone in formazione possono guardare i video ripetutamente, seguendo il proprio ritmo individuale e revisionando molteplici volte il materiale (Cardoso et al., 2012).

Studi recenti hanno introdotto il video a 360° come ulteriore strumento per la formazione professionale, soprattutto in ambito sanitario (Blair et al., 2021; Ranieri et al., 2022). Il vantaggio di tale strumento è che dà la possibilità di creare contenuti supportati da visori per la realtà virtuale, senza richiedere competenze di programmazione. Un video a 360° viene registrato utilizzando sistemi omnidirezionali o multicamera, che consentono la registrazione simultanea in tutte le direzioni (Snelson & Hsu, 2020) e permettono agli e alle utenti che visionano il video di controllare in modo indipendente la direzione in cui guardare, navigando con un mouse (desktop) o muovendo la testa con un visore per la realtà virtuale (Violante et al., 2019). Tuttavia, questa libertà di scelta di movimento all'interno dell'ambiente a 360° potrebbe comportare un maggiore carico cognitivo rispetto alla visione di un video tradizionale, soprattutto in situazioni di lavoro complesse in cui si verificano più interazioni contemporaneamente (Hsin et al., 2022).

Per ovviare a queste limitazioni, sono stati sviluppati ulteriori elementi nelle funzionalità dei video a 360°. Ad esempio, i creatori di video a 360° possono catturare artificialmente l'attenzione su punti specifici del video incorporando contenuti multimediali aggiuntivi, così da renderlo interattivo e da guidare l'utente nella visione del filmato (del Molino et al., 2020; Wallgrün et al., 2020).

Metodo

Come anticipato, per lo sviluppo delle proposte didattiche del progetto *digi-care* è stato applicato un approccio di analisi del lavoro basato sulla prospettiva del "corso d'azione" (Theureau, 2006). Le pratiche lavorative reali osservate hanno permesso di sviluppare due tipologie di strumenti didattici: un prototipo multimediale e delle schede di situazioni di apprendimento. La procedura metodologica si è suddivisa in quattro fasi.

Prima fase: studio etnografico nei reparti ospedalieri

Lo studio etnografico è stato svolto in sei reparti ospedalieri della Svizzera tedesca e del Canton Ticino per identificare le situazioni di trasmissione di ICP con l'uso di dispositivi digitali. Complessivamente, applicando il metodo del "job shadowing" (Czarniawska, 2007), sono stati accompagnati e filmati con l'uso di microcamere 24 infermiere-i durante la loro attività professionale. Successivamente, queste infermiere e questi infermieri sono stati invitati a partecipare individualmente a dei colloqui di auto-confronto (Salini, Volpe et al., in questa rivista). Durante gli stessi, a ciascuna persona intervistata sono stati mostrati dei filmati costituiti da una selezione (effettuata dal gruppo di ricerca) di situazioni osservate, rilevanti per il tema della trasmissione di ICP. Il fine delle interviste è stato quello di identificare, secondo un approccio semiotico, gli aspetti significativi dell'esperienza vissuta dal personale infermieristico coinvolto nelle attività di trasmissione di ICP con dispositivi digitali.

Per analizzare i dati, le situazioni osservate sono state descritte, categorizzate e integrate dalle osservazioni del personale infermieristico e dalle informazioni contestuali, in base alla modalità di trasmissione delle ICP, o a seconda che si trattasse di una comunicazione pianificata o informale. In seguito, esse sono state classificate in quattro categorie:

- comunicazione con i pazienti;
- comunicazione intraprofessionale (tra personale infermieristico);
- comunicazione interprofessionale (con medici e altri operatori sanitari);
- documentazione infermieristica asincrona (lettura, inserimento o modifica di ICP nel sistema informativo clinico in momenti separati dalle altre categorie).

Seconda fase: selezione e validazione delle situazioni tipiche

Nella seconda fase, all'interno di ciascuna categoria sopraindicata il gruppo di ricerca ha identificato delle situazioni tipiche in cui i dispositivi digitali sono stati utilizzati per la trasmissione di ICP e che sono risultate significative dal punto di vista del personale infermieristico. Sono state quindi discusse e validate le situazioni selezionate tramite due tipi di workshop successivi: a · in ogni struttura ospedaliera coinvolta, con il personale infermieristico e con i responsabili infermieristici e del settore informatico; b · per regione linguistica con rappresentanti di ogni struttura ospedaliera coinvolta, comprese le persone responsabili della formazione interna e con rappresentanti degli istituti scolastici coinvolti.

Terza fase: sviluppo delle proposte didattiche

Nella terza fase, sulla base delle situazioni selezionate e validate, sono state sviluppate le proposte didattiche: un prototipo multimediale e delle schede descrittive di situazioni di apprendimento che possono essere utilizzate nella formazione di base e continua del personale infermieristico, al fine di sviluppare competenze digitali relative alla trasmissione e documentazione delle ICP. Lo sviluppo di queste proposte didattiche è stato accompagnato da un gruppo di esperti, composto da rappresentanti degli ospedali e degli istituti di formazione coinvolti.

Sviluppo del prototipo multimediale

Il prototipo multimediale sviluppato è un video a 360° interattivo basato sul tema della consegna infermieristica di cambio turno. Questo video si basa su una situazione reale, osservata e reinterpretata da attori e attrici. Lo scenario rappresentato nel video contiene consuetudini della pratica, ma anche alcuni errori professionali su cui il o la persona in formazione può riflettere. Il video è interattivo poiché dotato di punti grafici, detti punti attivi, che gli e le utenti possono cliccare e attraverso i quali possono

accedere a contenuti supplementari come illustrazioni e consegne didattiche. Questi contenuti sono connessi alle competenze necessarie per trasmettere le ICP attraverso l'uso dei dispositivi digitali in una situazione di consegna infermieristica di cambio turno.

Lo sviluppo tecnico del video a 360° è stato svolto in tre tappe principali. Nella prima, il gruppo di ricerca ha creato uno storyboard completo, suddiviso per scene da rappresentare. Per ciascuna scena è stata indicata una breve descrizione dell'attività, i testi dei dialoghi, una sua rappresentazione visiva e gli elementi interattivi da incorporare. Una volta completato, lo storyboard è stato trasmesso al gruppo di esperte-i del settore infermieristico e formativo per una revisione meticolosa dei contenuti.

La seconda tappa è stata la registrazione del video. Per garantire l'autenticità delle scene, essa è stata realizzata in un reparto ospedaliero. Considerando il limite delle risorse a disposizione, è stata presa la decisione di videoregistrare una sola volta nella Svizzera italiana, con un successivo doppiaggio in tedesco degli stessi contenuti. È stato quindi avviato il reclutamento di attori e attrici professioniste-i, cui sono state fornite istruzioni complete per garantire la loro preparazione al momento della registrazione. Il processo di registrazione video è durato circa quattro ore, incluso un briefing con tutto il personale coinvolto, le riprese delle due scene principali e la registrazione dei contenuti per i punti attivi. La traccia audio in tedesco per il doppiaggio, invece, è stata registrata con microfoni professionali e montata sulla traccia video in un secondo momento.

Durante la terza tappa è stato realizzato l'editing del video, nel quale le riprese grezze a 360° sono state tagliate e le tracce video sono state sincronizzate con le registrazioni audio in italiano e tedesco. Per integrare i punti attivi nel video a 360° è stato utilizzato il software 3D Vista®.

Sviluppo delle schede di situazioni di apprendimento

Per altri momenti chiave della trasmissione di ICP con dispositivi digitali, non trattati all'interno del prototipo multimediale, sono state sviluppate sei schede di descrizione di situazioni di apprendimento che potrebbero anche servire da base per lo sviluppo di ulteriori prototipi multimediali.

Queste schede consistono in una descrizione testuale della situazione basata su pratiche di lavoro reali e arricchita da immagini. Inoltre, ogni scheda include esempi di consegne didattiche e di competenze digitali situate che possono essere sviluppate attraverso la situazione di apprendimento. Le descrizioni delle situazioni possono contenere aspetti che si discostano dalla pratica ideale e, pertanto, nella formazione di base e continua le persone in formazione possono essere invitate a riflettere su come avrebbero potuto agire nelle situazioni proposte.

Per lo sviluppo delle schede di situazioni di apprendimento sono state selezionate le situazioni originali, basandosi sui filmati e sui colloqui di auto-confronto effettuati nel corso della fase etnografica della ricerca. Le situazioni di apprendimento contengono aspetti che evidenziano le sfide legate alla trasmissione di ICP con dispositivi digitali e spesso coinvolgono diverse forme di comunicazione (orale, digitale, cartacea) e diverse fonti di informazione. Le situazioni sono particolarmente rilevanti per ciò che concerne l'interazione all'interno di un'équipe professionale e gli aspetti legati all'uso del digitale che hanno rappresentato una sfida per il personale infermieristico osservato e intervistato.

Per sviluppare le schede di situazioni di apprendimento, sono state in un primo momento realizzate delle descrizioni dettagliate delle situazioni osservate nei filmati. Successivamente, queste descrizioni sono state sintetizzate e, in alcuni casi, sono stati aggiunti elementi tratti da altre situazioni simili. In altri casi, alcuni elementi sono stati semplificati o modificati (ad esempio, se la situazione originale conteneva una diagnosi rara o farmaci meno comuni). Inoltre, i nomi, l'età e talvolta il sesso sono stati modificati per garantire l'anonimato delle persone coinvolte.

Successivamente sono state sviluppate delle consegne per ogni situazione utilizzando il metodo dello studio di casi (Müllauer & Schopf, 2012). Questo metodo comprende quattro varianti possibili di elaborazione di casi, al fine di dare alle persone in formazione l'opportunità di lavorare su casi con aspettative, sfide e requisiti di competenza diversi: a · il metodo del problema dichiarato, che si concentra sulla critica delle soluzioni date, b · il metodo del problema del caso, che ha come finalità l'identificazione delle varianti di soluzione e la presa a carico di una decisione, c · il metodo dell'incidente critico, che richiede l'ottenimento di informazioni in modo indipendente e d · il metodo dello studio del caso, che si concentra sull'analisi delle problematiche nascoste. Le consegne didattiche sono state inoltre messe in relazione con le competenze digitali situate necessarie per agire in maniera adeguata in una determinata situazione.

Poiché i Piani quadro esistenti per la formazione nelle cure infermieristiche non includono esplicitamente delle specifiche sulle competenze digitali, è stato formulato un catalogo di competenze digitali situate basato su varie fonti (Salini, Volpe et al., in questa rivista), declinato rispetto alle situazioni di apprendimento selezionate. Le schede delle situazioni di apprendimento sono state sviluppate con il supporto del gruppo di esperte-i, tramite due incontri successivi e ciò ha permesso al gruppo di ricerca di raccogliere riscontri e di rifinire in corso d'opera lo sviluppo delle schede stesse.

Quarta fase: workshop di valutazione delle proposte didattiche

La validazione e valutazione delle proposte didattiche (sia prototipo multimediale sia schede di situazioni di apprendimento) sono state svolte in due workshop conclusivi, condotti rispettivamente nella Svizzera italiana e tedesca, che hanno implicato un totale di 24 rappresentanti degli ospedali e degli istituti di formazione coinvolti nel progetto. Durante i workshop, ogni partecipante ha ricevuto una breve introduzione sugli obiettivi delle proposte didattiche. Successivamente sono stati costituiti dei sottogruppi e a ciascuno, a rotazione, è stata assegnata una postazione in cui venivano illustrate le proposte didattiche. Nella prima postazione, le persone partecipanti hanno visualizzato individualmente il prototipo multimediale utilizzando un visore per la realtà virtuale (Oculus Quest 2), con la possibilità di guardare il video a 360° interattivo due volte, in modo tale da prendere in esame in un primo momento solo il filmato e, in un secondo momento, i punti attivi. In una seconda postazione, i/le partecipanti hanno selezionato una scheda di situazione di apprendimento tra le sei proposte, l'hanno esplorata a fondo e, mediante post-it affissi a una lavagna, hanno fornito riscontri sia su aspetti ritenuti positivi, sia su aspetti ritenuti critici in relazione alla situazione presa in esame. Dopo queste sessioni, i/le partecipanti hanno completato un breve questionario per valutare la loro esperienza con le proposte didattiche. Il questionario comprendeva sette domande a risposta chiusa, grazie a una scala Likert, (ovvero una scala che propone diverse affermazioni rispetto alle quali situarsi), e una domanda a risposta aperta, tutte relative sia al video interattivo a 360° sia alle situazioni di apprendimento.

Risultati

In questa parte dell'articolo presenteremo anzitutto i momenti chiave della trasmissione e documentazione delle ICP con dispositivi digitali. In seguito, saranno presentati il prototipo multimediale, le schede di situazioni di apprendimento e i risultati delle loro rispettive valutazioni. Tutti questi materiali sono accessibili al sito web del progetto *digi-care*.

Momenti chiave nella trasmissione di ICP con dispositivi digitali

Sulla base di quanto emerso dalla ricerca etnografica, all'interno di ciascuna delle quattro categorie identificate nel processo di trasmissione di ICP (comunicazione con i pazienti, comunicazione intraprofessionale, comunicazione interprofessionale e documentazione infermieristica asincrona), sono stati selezionati sei momenti chiave della trasmissione di ICP con dispositivi digitali, rappresentati dalle proposte formative selezionate e validate (Figura 1):

- somministrazione di farmaci;
- consegna infermieristica di cambio turno;
- ammissione, trasferimento e dimissione della paziente;
- visita medico-infermieristica;
- lettura delle ICP;
- inserimento e/o modifica delle ICP.

Questi elementi hanno costituito la base per lo sviluppo delle proposte didattiche.

Caratteristiche e valutazione del prototipo multimediale

Per lo sviluppo del prototipo multimediale è stato scelto il tema della consegna infermieristica di cambio turno, perché è stato ritenuto, nel corso dei workshop intermedi, uno dei momenti più importanti per lo scambio di ICP. Inoltre, vista la complessità della situazione in termini di movimenti degli attori e delle attrici coinvolte, la situazione si prestava a essere rappresentata all'interno di un video a 360°. Quest'ultimo è stato organizzato in due scene rappresentanti due aspetti distinti della situazione di consegna prescelta. Disponibile in due lingue (italiano e tedesco) e su richiesta tramite il sito web del progetto, il prototipo multimediale può essere visionato sia sullo schermo di un computer sia con un visore per la realtà virtuale.

Nel video, la prima fase della consegna infermieristica avviene nel corridoio del reparto ospedaliero. In questa scena i fruitori possono osservare come due infermieri si scambiano ICP davanti ai rispettivi carrelli infermieristici dotati di dispositivi digitali. La seconda scena, invece,

Figura 1

Momenti chiave nella trasmissione di ICP con dispositivi digitali.

si svolge nella stanza della paziente. Entrambe le scene sono arricchite da un totale di dieci punti attivi, posizionati strategicamente per promuovere la riflessione delle persone in formazione sulle competenze digitali chiave nella trasmissione delle ICP. I punti attivi riguardano, ad esempio, la protezione dei dati sensibili del-la paziente all'interno del dossier informatizzato, la tempistica dell'attività di documentazione infermieristica per garantire il flusso di informazioni in tempo reale, la minimizzazione degli errori e la trasparenza dei dati.

La valutazione del prototipo multimediale da parte dei/delle partecipanti ai due workshop finali (in Ticino e nella Svizzera tedesca) è risultata complessivamente positiva. I riscontri hanno mostrato un generale apprezzamento della natura immersiva e autentica del video interattivo a 360°. Le persone coinvolte hanno dichiarato che l'esperienza del video a 360° rappresentava in maniera verosimile le situazioni professionali reali, mettendo l'utente al centro delle azioni rappresentate. Entrambi i gruppi ne hanno riconosciuto il potenziale per l'apprendimento e la formazione in ambito sanitario. Inoltre, in entrambi i workshop sono state apprezzate l'interfaccia e la navigazione intuitiva e comprensibile del materiale. Un aspetto negativo evidenziato da una ridotta percentuale di partecipanti in entrambi i gruppi è legato alle sensazioni di disagio o nausea indotte dal movimento durante l'interazione con il video interattivo a 360°.

D'altra parte, i due gruppi hanno espresso preoccupazioni specifiche e raccomandazioni di miglioramento. Infatti, diverse persone partecipanti hanno richiamato l'attenzione su aspetti relativi all'assistenza infermieristica rappresentati nel filmato e ritenuti non ideali o addirittura critici. Queste preoccupazioni riguardavano l'organizzazione della consegna infermieristica di cambio turno, percepita come caotica dal punto di vista dei contenuti. Inoltre, sono stati criticati aspetti della comunicazione con la paziente e rilevati errori nell'assistenza infermieristica, come ad esempio il controllo del polso e l'omissione di ulteriori controlli. È stato suggerito di segnalare esplicitamente e in anticipo la presenza di errori professionali nelle scene rappresentate nel video a 360°, cosicché tali errori possano essere discussi con le persone in formazione.

Caratteristiche e valutazione delle schede di situazioni di apprendimento

Ad oggi sono state sviluppate in totale sei schede di situazioni di apprendimento rispetto ai diversi momenti chiave della trasmissione di ICP descritti alla Figura 1: una scheda per la Somministrazione dei farmaci, due per le attività di Ammissione, trasferimento e dimissione del paziente, due per la Visita medico-infermieristica e infine una scheda per l'attività di Lettura asincrona delle ICP. Tutte le schede elaborate sono disponibili in due lingue (italiano e tedesco) e sono accessibili sul sito web del progetto².

In generale le schede delle situazioni di apprendimento sono state valutate positivamente, in modo simile alle valutazioni ottenute dal prototipo multimediale. Dai riscontri emerge che i/le partecipanti trovano agevole l'utilizzo delle schede di situazioni di apprendimento e le consegne didattiche risultano chiare e comprensibili. Un particolare apprezzamento è stato riservato all'elevata rilevanza pratica delle situazioni proposte. Inoltre, le situazioni sono state valutate come utili per acquisire competenze digitali nella trasmissione di informazioni e per promuovere l'interesse degli studenti verso l'apprendimento. Invece, un aspetto negativo evidenziato da entrambi i gruppi consiste nella notevole estensione delle descrizioni delle situazioni, che le rende eccessivamente prolisse. Al fine di semplificarle, le persone partecipanti hanno suggerito l'inclusione di un maggior numero di immagini o la presentazione delle situazioni attraverso video.

²—www.suffp.swiss/ricerca/progetti/digi-care

Discussione e conclusioni

Uno degli obiettivi principali del progetto *digi-care* era quello di realizzare delle proposte didattiche che riflettessero in modo realistico le pratiche professionali del personale infermieristico al fine di aiutare le persone in formazione a sviluppare le proprie competenze digitali nella trasmissione e nella documentazione delle ICP. A partire da uno studio etnografico, svolto negli ospedali svizzeri, sono state selezionate e valutate situazioni tipiche e generalizzabili di trasmissione di ICP con dispositivi digitali. Le situazioni osservate sono state successivamente impiegate per lo sviluppo di un prototipo multimediale e di una serie di schede di situazioni di apprendimento per la formazione di base e continua del personale infermieristico. Le prospettive e le competenze degli esperti del settore sono state considerate durante la fase di analisi dei risultati e nella creazione delle proposte didattiche.

Il contributo delle specialiste e degli specialisti di settore è stato acquisito grazie alle analisi e alle valutazioni effettuate nell'ambito di diversi workshop con gli infermieri e le infermiere partecipanti, con rappresentanti dei reparti ospedalieri e degli istituti di formazione e lavorando a stretto contatto con un gruppo di esperte-i nella fase di sviluppo delle proposte didattiche.

L'uso del video a 360° nell'educazione e nella formazione sanitaria (in questo caso relativo alla consegna infermieristica di cambio turno) rappresenta un notevole progresso, con un potenziale sostanziale per facilitare l'apprendimento di studenti e studentesse in cure infermieristiche e per fornire rappresentazioni visive delle situazioni di trasmissione di ICP. L'integrazione del video a 360° introduce esperienze immersive che amplificano l'interesse e la partecipazione attiva, ma solleva anche delle sfide, come, ad esempio, il possibile carico cognitivo elevato dovuto alla maggiore complessità dei materiali. D'altra parte, grazie alla presenza nel video a 360° di diversi punti attivi che contengono illustrazioni e consegne didattiche connesse ai requisiti di competenza per la trasmissione di ICP con dispositivi digitali, l'attenzione degli/delle utenti viene catturata e guidata.

La valutazione del prototipo multimediale e delle schede di situazioni di apprendimento da parte di coloro che hanno partecipato ai due workshop finali di Lugano e Zurigo mostra che entrambe le proposte didattiche sono state valutate positivamente in termini di facilità d'uso, realismo e rilevanza per la formazione.

Il realismo delle situazioni di apprendimento è stato evidenziato come un aspetto particolarmente positivo. Tuttavia, le descrizioni delle situazioni sono state ritenute prolisse e complesse. Durante i workshop è stato altresì proposto di mostrare una maggiore quantità di situazioni attraverso l'utilizzo del video. L'espansione della portata del prototipo multimediale, includendo altri scenari identificati nel progetto, ne arricchirebbe certamente l'applicabilità e la rilevanza. Per accogliere questa prospettiva, nei progetti futuri sarà indispensabile disporre del tempo e delle risorse finanziarie opportune.

Come detto, riguardo al video interattivo a 360°, da diverse persone partecipanti ai workshop è stata richiamata l'attenzione su aspetti relativi all'assistenza infermieristica rappresentati nel filmato e ritenuti non ideali; pertanto, è stato raccomandato di sottolineare esplicitamente gli errori in modo da poterli utilizzare didatticamente. Inoltre, è stata messa in luce la necessità di sviluppare una guida per fornire ai e alle docenti delle indicazioni per l'uso didattico del video interattivo a 360°. Sperimentare il prototipo multimediale in un contesto di formazione sarà un passo fondamentale per valutare come studenti e studentesse vivano questa esperienza di apprendimento. Questo processo fornirà informazioni concrete sulla sua efficacia pratica, a complemento delle opinioni espresse dagli specialisti.

Desideriamo esprimere la nostra gratitudine alle numerose istituzioni e persone per il loro prezioso contributo al progetto *digi-care*, in primo luogo agli ospedali, agli istituti di formazione e al personale infermieristico coinvolto, senza i quali il progetto non avrebbe potuto essere realizzato. Desideriamo inoltre ringraziare i membri del gruppo di esperte-i per il loro riscontro costruttivo durante lo sviluppo delle proposte didattiche, la *Clinica Ars Medica* di Gravesano per aver fornito i luoghi delle riprese; gli attori e le attrici - Ettore Chiummo, Fulvia Parisi, Marco Capodiecì e Ruth Soldini -; i doppiatori e le doppiatrici - Tillmann Depping, Natalie Gutiérrez García, Lilly Hartmann e Jörg Neumann. Ringraziamo Stephy-Mathew Moozhiyil e Sandro Perrini che hanno effettuato le sessioni di job shadowing negli ospedali coinvolti durante la fase etnografica dello studio e hanno contribuito all'analisi dei dati. Ringraziamo il *Multimedia Lab della SUFFP*, in particolare Matthias Conte, da cui abbiamo ricevuto supporto tecnico per lo sviluppo del prototipo multimediale. Ringraziamo infine il personale della BFH - François von Känel, Marko Miletic e Denis Sumin Moser - che hanno collaborato alla creazione di un punto attivo del video a 360°. Infine, vorremmo ringraziare il Fondo Nazionale Svizzero per aver finanziato il progetto di ricerca.

Bibliografia

- ACSQHC (Australian Commission on Safety and Quality in Health Care). (2010). *The OSSIE Guide to Clinical Handover Improvement*.
- Advanced Practice Nurse (APN-CH). (n.d.). *Advanced practice nurse*. Retrieved November 7, 2023, from www.apn-ch.ch/fr/apn
- Agha, Z., Weir, C. R., & Chen, Y. (2013). Usability of telehealth technologies. *International Journal of Telemedicine and Applications*, 2013, Article 834514. <https://doi.org/10.1155/2013/834514>
- Akhu-Zaheya, L., Al-Maaithah, R., & Bany Hani, S. (2018). Quality of nursing documentation: Paper-based health records versus electronic-based health records. *Journal of Clinical Nursing*, 27(3-4), e578-e589. <https://doi.org/10.1111/jocn.14097>
- Al-Jaroodi, J., Mohamed, N., & Abukhousa, E. (2020). Health 4.0: On the Way to Realizing the Healthcare of the Future. *IEEE access: practical innovations, open solutions*, 8, 211189–211210. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3038858>
- Allen, S. (2021). *2021 global health care outlook*. Deloitte. www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pt/Documents/life-sciences-health-care/2021-Global-health-care-outlook.pdf
- Anadón, M. (2019). Les méthodes mixtes : implications pour la recherche « dite » qualitative. *Recherches qualitatives*, 38(1), 105–123. <https://doi.org/10.7202/1059650ar>
- Anastasiou, K., & Smith, D. (2023). Development of a Conceptual Framework to Identify and Clarify the Concept of Digital Skills in the Healthcare Sector. *Aesculapius*, 4(1), 1. <https://red.library.usd.edu/aesculapius/vol4/iss1/1>
- Argentero, P., & Cortese, C. G. (a cura di). (2016). *Psicologia del lavoro*. Raffaello Cortina.
- Armstrong, N. E. (2017). A Quality Improvement Project Measuring the Effect of an Evidence-Based Civility Training Program on Nursing Workplace Incivility in a Rural Hospital Using Quantitative Methods. *Online Journal of Rural Nursing & Health Care*, 17(1), 100-137. <https://doi.org/10.14574/ojrnhc.v17i1.438>
- Ash, J. S., Berg, M., & Coiera, E. (2004). Some unintended consequences of information technology in health care: the nature of patient care information system-related errors. *Journal of the American Medical Informatics Association*, 11(2), 104-112. <https://doi.org/10.1197/jamia.M1471>
- Atasoy, H., Greenwood, B. N., & McCullough, J. S. (2019). The Digitization of Patient Care: A Review of the Effects of Electronic Health Records on Health Care Quality and Utilization. *Annual review of public health*, 40, 487–500. <https://doi.org/10.1146/annurev-publhealth-040218-044206>
- Bachimont, B. (2001). Dossier patient et lecture hypertextuelle. *Les cahiers du numérique*, 2(2), 105-123.
- Balevre, S. M., Balevre, P. S., & Chesire, D. J. (2018). Nursing Professional Development Anti-Bullying Project. *Journal for Nurses in Professional Development*, 34(5), 277-282. <https://doi.org/10.1097/NND.0000000000000470>
- Bambi, S., Foa, C., De Felippis, C., Lucchini, A., Guazzini, A., & Rasero, L. (2018). Workplace incivility, lateral violence and bullying among nurses. A review about their prevalence and related factors. *Acta Biomed*, 89(Suppl 6), 51-79. <https://doi.org/10.23750%2Fabm.v89i6-S.7461>
- Bambi, S., Guazzini, A., Piredda, M., Lucchini, A., De Marinis, M. G., & Rasero, L. (2019). Negative interactions among nurses: An explorative study on lateral violence and bullying in nursing work settings. *Journal of Nursing Management*, 27(4), 749-757. <https://doi.org/10.1111/jonm.12738>
- Bambi, S., Lucchini, A., Guazzini, A., Caruso, C., & Rasero, L. (2019). Inciviltà sul luogo di lavoro, violenza orizzontale, bullismo e mobbing tra pari nella professione infermieristica: teorie e modelli di interpretazione dei fenomeni. *Professioni Infermieristiche*, 72(3). www.profinf.net/pro3/index.php/IN/article/view/670
- Barbier, J.-P., & Durand, M. (éds.). (2017). *Encyclopédie d'analyse des activités professionnelles*. PUF.
- Bardram, J. E., & Houben, S. (2018). Collaborative Affordances of Medical Records. *Comput Supported Coop Work*, 27, 1–36. <https://doi.org/10.1007/s10606-017-9298-5>
- Bartlett, R., Balmer, A., & Brannelly, P. (2017). Digital technologies as truth-bearers in health care. *Nursing Philosophy*, 18(1), Article e12161. <https://doi.org/10.1111/nup.12161>
- Bauer, A. M., Thielke, S. M., Katon, W., Unützer, J., & Areán, P. (2014). Aligning health information technologies with effective service delivery models to improve chronic disease care. *Preventive Medicine*, 66, 167–172. <https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2014.06.017>

- Bauman, Z. (2018). *Retrotopia*. Laterza
- Becka, D., Bräutigam, C., & Evans, M. (2020). „Digitale Kompetenz“ in der Pflege: Ergebnisse eines internationalen Literaturreviews und Herausforderungen beruflicher Bildung. *IAT Forschung Aktuell*, 8. <http://hdl.handle.net/10419/224129>
- Berry, P. A., Gillespie, G. L., Fisher, B. S., Gormley, D., & Haynes, J. T. (2016). Psychological Distress and Workplace Bullying Among Registered Nurses. *Online Journal of Issues in Nursing*, 21(3), Article 8. <https://doi.org/10.3912/OJIN.Vol21No03PPT41>
- Blair, C., Walsh, C., & Best, P. (2021). Immersive 360° videos in health and social care education: a scoping review. *BMC medical education*, 21, Article 590. <https://doi.org/10.1186/s12909-021-03013-y>
- Boldrini, E., & Wüthrich, E. (2022). Situationsdidaktik – Anwendungsgrundsätze eines vielseitigen Ansatzes. In G. Ghisla, E. Boldrini, C. Gremion, F. Merlini, & E. Wüthrich (Hrsg.), *Didaktik und Situationen: Ansätze und Erfahrungen für die Berufsbildung* (s. 25-36). hep.
- Boldrini, E., Ghisla, G. & Bausch, L. (2014). Didattica per situazioni. In G. P. Quaglino (Ed.), *Formazione. I metodi* (pp. 337–360). Raffaello Cortina.
- Bologna Working Group on Qualifications Frameworks (2005). *A Framework for Qualifications of the European Higher Education Area*. Danish Ministry of Science, Technology and Innovation.
- Booth, R. G., Strudwick, G., McBride, S., O'Connor, S., & Solano López, A. L. (2021). How the nursing profession should adapt for a digital future. *BMJ*, 373, Article n1190. <https://doi.org/10.1136/bmj.n1190>
- Borges do Nascimento, I. J., Abdulazeem, H., Vasanthan, L. T., Martinez, E. Z., Zucoloto, M. L., Østengaard, L., Azzopardi-Muscat, N., Zapata, T., & Novillo-Ortiz, D. (2023). Barriers and facilitators to utilizing digital health technologies by health-care professionals. *NPJ digital medicine*, 6(1), Article 161. <https://doi.org/10.1038/s41746-023-00899-4>
- Bourgeois, E., & Durand, M. (éds.). (2012). *Apprendre au travail*. PUF.
- Brown, J., Pope, N., Bosco, A. M., Mason, J., & Morgan, A. (2020). Issues affecting nurses' capability to use digital technology at work: An integrative review. *Journal of clinical nursing*, 29(15-16), 2801–2819. <https://doi.org/10.1111/jocn.15321>
- Bruner, J., & Carpitella, M. (2002). *La fabbrica delle storie: diritto, letteratura, vita*. Laterza.
- Bruschi, B. (2015). Narrare con il digital storytelling. In V. Alastra (a cura di), *Pensieri circolari. Narrazione, formazione e cura* (pp.137-154). Pensa-Multimedia.
- Bruschi, B. (2018). Digital storytelling and training in health care settings. *The online journal of science and technology*, 8(1), 54-58.
- Bruschi, B. (2020). Narrazioni digitali per l'inclusione. In M. Pavone (a cura di), *Didattiche da scoprire. Linguaggi, disabilità, inclusione*. Mondadori
- Bürkle, T., Denecke, K., Zetz, E., Lehmann, M., & Holm, H. (2017). Integrated care processes designed for the future healthcare system. *Studies in Health Technology and Informatics*, 245, 20-24. <https://doi.org/10.3233/978-1-61499-830-3-20>
- Bürkle, T., Lueg, C., Salzmann, P., Salini, D., von Kaenel, F., Löffel, K., Meier, L., Moozhiyil, S.-M., Perrini, S., Trede, I., Volpe, A., & Holm, J. (2022). Digi-care: Exploring the Impacts of Digitization on Nursing Work in Switzerland. *Studies in Health Technology Informatics*, 292, 57-62. <https://doi.org/10.3233/SHTI220321>
- Cardoso, A. F., Moreli, L., Braga, F. T., Vasques, C. I., Santos, C. B., & Carvalho, E. C. (2012). Effect of a video on developing skills in undergraduate nursing students for the management of totally implantable central venous access ports. *Nurse education today*, 32(6), 709-713.
- Carretero Gomez, S., Vuorikari, R., & Punie, Y., (2017). *DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use*. Publications Office of the European Union.
- Cattaneo, A., & Barabasch, A. (2017). Technologien in der Berufsbildung zur Verknüpfung des Lernens zwischen Schule und Arbeitsplatz: Das Erfahrungsraum Modell. *bwp@ - Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online*, 33.
- Cattaneo, A., Motta, E., & Gurtner, J.-L. (2015). Evaluating a mobile and online system for apprentices' learning documentation in vocational education: usability, effectiveness and satisfaction. *International Journal of Mobile and Blended Learning*, 7(3), 40-58.
- Cattani, D. & Salini, D. (2022). *Progetto Re Care - Favorire REinserimento e RESilienza nelle cure. Rapporto di attività Azione B - Fasi 1 e 2: Indagine volta alla preparazione di un programma modulare di perfezionamento sul tema delle cure di lunga durata*. Scuola universitaria federale per la formazione professionale SUFFP.

- Cattani, D., Bednarz, F., Salini, D., & Alberton, S. (2022). *RelPlus - Analisi e prospettive di sviluppo di un percorso formativo innovativo*. Scuola universitaria federale per la formazione professionale SUFPP; Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport del Cantone Ticino (DECS).
- Cavatorti, S. (2021). *La transizione nella leadership infermieristica: uno studio osservazionale* [Unpublished master's thesis]. Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana.
- Cavicchioli, A. (2018). Una digitalizzazione "intelligente" nelle cure: echi e riflessioni dal mondo dei professionisti. *Iride*, 5, 17-20. www2.supsi.ch/cms/iride/wp-content/uploads/sites/31/2018/10/IRIDE_web-1.pdf
- Cecchetti, G., & Kolachalam, S. (2002, November). *Relazioni tra Sistemi Informativi ed E-Governament della Sanità* [Conference session]. Proceedings of International Symposium on Learning Management and Technology Development in the Information and Internet Age. The convergent paths of Public and Private Organizations, Bologna, Italy. <https://core.ac.uk/download/pdf/54924559.pdf>
- Céfaï, D. (Ed.). (2003). *Lenquête de terrain. La découverte*.
- Chan, K. S., & Zary, N. (2019). Applications and Challenges of Implementing Artificial Intelligence in Medical Education: Integrative Review. *JMIR medical education*, 5(1), Article e13930. <https://doi.org/10.2196/13930>
- Chen, C., Loh, E.-W, Kuo, K. N., & T., K.-W. (2020). The Times they Are a-Changin' - Healthcare 4.0 Is Coming! *Journal of Medical Systems*, 44, Article 40. <https://doi.org/10.1007/s10916-019-1513-0>
- Chiggs, E. M., & McRury, M. (2012). The development of an educational intervention to address workplace bullying: a pilot study. *Journal for Nurses in Staff Development*, 28(3), 94-98. <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ccm&AN=108123318&site=ehost-live>
- Collier, A., Phillips, J. L., & Iedema, R. (2015). The meaning of home at the end of life: A video-reflexive ethnography study. *Palliative medicine*, 29(8), 695-702.
- Collins, A., Brown, J. S., & Holum, A. (1991). Cognitive apprenticeship: Making thinking visible. *American Educator*, 15(3), 6-11.
- Consiglio Federale. (2019). *Strategia Svizzera digitale 2023*. Cancelleria federale della Confederazione Svizzera.
- Converso, D. (2012). *Benessere e qualità della vita organizzativa in sanità*. Espress edizioni
- Cramm, J. M., & Nieboer, A. P. (2014). A longitudinal study to identify the influence of quality of chronic care delivery on productive interactions between patients and (teams of) healthcare professionals within disease management programs. *British Medical Journal*, 4, Article e005914.
- Czarniawska, B. (2007). *Shadowing: and Other Techniques for Doing Fieldwork in Modern Societies*. Liber Copenhagen Business School Press.
- Daum, M. (2017). *Digitalisierung und Technisierung der Pflege in Deutschland*. DAA-Stiftung Bildung und Beruf.
- De Barros Lima, C., Davitti, V., Goncalves, S., Piattini, S., Levati, S., D'Angelo, V., Prandi, C., & Bianchi, M. (2021). Il bullismo nel sistema sanitario ticinese: L'impatto sul benessere dei collaboratori e sull'organizzazione. *Professioni infermieristiche*, 74(3), 131-138. <https://doi-org.proxy2.biblio.supsi.ch/10.7429/pi.2021.742131>
- DEASS (Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale). (2017). *Profilo di competenze dell'infermiere master of science in cure infermieristiche*.
- del Molino, J., Bibiloni, T., & Oliver, A. (2020). Keys for successful 360° hypervideo design: A user study based on an xAPI analytics dashboard. *Multimedia Tools and Applications*, 1-26. <https://doi.org/10.1007/s11042-020-09059-2>
- Demetrio, D. (1995). *Raccontarsi. L'autobiografia come cura di sé*. Raffaello Cortina.
- Digital Switzerland. (2022). *Santé numérique*. <https://digitalswitzerland.com/fr/programm/sante-numerique/>
- Doo, E. Y. & Choi S. (2021). Effects of horizontal violence among nurses on patient safety: Mediation of organisational communication satisfaction and moderated mediation of organisational silence. *Journal of Nursing Management*, 29, 526-534. <https://doi.org/10.1111/jonm.13182>
- DSS (Dipartimento della sanità e della socialità). (2016). *Indicatori delle professioni socio-sanitarie e delle cure. Primo rapporto del Gruppo di lavoro su mandato dell'«Osservatorio sulle formazioni e le prospettive professionali nel settore socio-sanitario»*.
- Durand, M. (2009). Analyse du travail dans une visée de formation. Cadres théoriques, méthodes et conception. In J.-M. Barbier, E. Bourgeois, G. Chapelle & J. C. Ruano-Borbalan (Eds.), *Encyclopédie de la formation* (pp. 827-856). PUF.

- Durand, M. (2011). Self-constructed activity, work analysis, and occupational training: An approach to learning objects for adults. In P. Jarvis & M. Watts (Eds.), *The Routledge International Handbook of Learning* (pp. 37-45). Routledge.
- Durand, M. (2014). La plateforme Néopass@ction: produit et témoin d'une approche d'anthropotechnologie éducative. *Recherche et formation*, 75, 23-36.
- Durand, M., & Poizat, G. (2015). An activity-centred approach to work analysis and the design of vocational training situations. In L. Filliettaz & S. Billett (Eds.), *Francophone Perspectives of Learning through Work: Conceptions, traditions and practices* (pp. 221-240). Springer.
- Egbert, N., Thye, J., Hackl, W. O., Müller-Staub, M., Ammenwerth, E., & Hübner, U. (2018). Competencies for nursing in a digital world. Methodology, results, and use of the DACH-recommendations for nursing informatics core competency areas in Austria, Germany, and Switzerland. *Informatics for Health and Social Care*, 44(4), 351-375. <https://doi.org/10.1080/17538157.2018.1497635>
- eHealth Suisse. (2018). *Stratégie Cybersanté Suisse 2.0 2018-2024*.
- European Commission. (2011). *European innovation partnership: active and healthy ageing (EIP on AHA). Integrated care*.
- European Federation of Nurses Associations (EFN). (2015). *Lignes directrices de l'EFN pour la mise en œuvre de l'Article 31 de la Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles modifiée par la Directive 2013/55/UE*.
- Fagerström, C., Tuvevsson, H., Axelsson, L., & Nilsson, L. (2017). The role of ICT for nursing practice: An integrative literature review of the Swedish context. *Scandinavian Journal of Caring Sciences*, 31(3), 434-448. <https://doi.org/10.1111/scs.12370>
- Filliettaz, L., Billett, S., Bourgeois, E., Durand, M., & Poizat, G. (2015). Conceptualising and connecting Francophone perspectives on learning through and for practice. In L. Filliettaz & S. Billett (Eds.), *Francophone perspectives of learning through work: Conceptions, traditions and practices* (pp. 19-48). Springer.
- FKG-CSS (Conferenza di esperti della salute delle Scuole universitarie professionali svizzere). (2021). *Competenze relative alle professioni sanitarie*. https://fkg-css.ch/wp-content/uploads/2021/11/Competences-professions-de-la-sante_I_21.09.08.pdf
- Fontaine, M. (2007). La recherche en soins infirmiers existe, je l'ai rencontrée! *Revue Médicale Suisse*, 3, 2356-2361.
- Forbes, H., Oprescu, F. I., Downer, T., Phillips, N. M., McTier, L., Lord, B., Barr, N., Alla, K., Bright, P., Dayton, J., Simbag, V., & Visser, I. (2016). Use of videos to support teaching and learning of clinical skills in nursing education: A review. *Nurse education today*, 42, 53-56. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2016.04.010>
- Frank, A. W., & Delorenzo, C. (2022). *Il narratore ferito: corpo, malattia, etica*. Einaudi.
- Frank, J. R., Snell, L., & Sherbino, J. (2015). *CanMEDS 2015 Physician Competency Framework*. Royal College of Physicians and Surgeons of Canada.
- Galimberti, U. (2012). *Cristianesimo, la religione del cielo vuoto*. Feltrinelli
- Galimberti, U. (2016). *Psiche e techne, l'uomo nell'età della tecnica*. Feltrinelli
- Gall, T., Vallet, F., & Yannou, B. (2022). How to visualise futures studies concepts: Revision of the futures cone. *Futures*, 143. <https://doi.org/10.1016/j.futures.2022.103024>
- Gallese, V., & Guerra, M. (2015). *Lo schermo empatico: cinema e neuroscienze*. Raffaello Cortina.
- Geslin, P. (2002). Les formes sociales d'appropriations des objets techniques, ou le paradigme anthropotechnologique. *ethnographiques.org*, 1.
- Geslin, P. (2005). The development of anthropotechnology in the social and human sciences: its applications on fieldworks. In P. Carayon (Ed.), *Human Factors in Organizational Design and Management – VIII* (pp. 455-460), IEA Press.
- Ghisla, G., Bausch, L. & Boldrini, E. (2008). CoRe – Kompetenzen-Ressourcen: Ein Modell der Curriculumentwicklung für die Berufsbildung. *Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik*, 3, 431-466.
- Ghisla, G., Boldrini, E., Gremion, C., Merlini, F., & Wüthrich, E. (Hrsg.). (2022). *Didaktik und Situationen. Ansätze und Erfahrungen für die Berufsbildung*. hep.
- Goldman, S., & Kabayadondo, Z. (2016). *Taking Design Thinking to School*. Routledge.
- Goldweig, C. L., Orshansky, G., Paige, N. M., Towfigh, A. A., Haggstrom, D. A., Miake-Lee, I., Beroes, J., & Shekelle, P. (2013). Electronic patient portals: evidence on health outcomes, satisfaction, efficiency, and attitudes. *Annals of Internal Medicine*, 159, 677-687.
- Good, B. J. (2006). *Narrare la malattia. Lo sguardo antropologico sul rapporto medico paziente*. Einaudi

- Graff, J. C. (2016). Mixed method research. In H. R. Hall & L. A. Roussel (Eds.), *Evidence-Based Practice: An Integrative Approach to Research, Administration, and Practice* (pp.47-67). Jones Bartlett Learning.
- Grawitch, M. J., Gottschalk, M., & Munz, D. C. (2006). The path to a healthy workplace: A critical review linking healthy workplace practices, employee well-being, and organizational improvements. *Consulting Psychology Journal*, 58, 129-147.
- Green, M. C. (2021). Transportation into Narrative Worlds. In L. B. Frank & P. Falzone (Eds.), *Entertainment-Education Behind the Scenes* (pp 87-101). https://doi.org/10.1007/978-3-030-63614-2_6
- Grilli, E. (2022, novembre 18). *Cartella Clinica Elettronica e Cartella Clinica Informatizzata: le differenze*. Gipo. <https://gipo.it/blog/cartella-clinica-elettronica/differenze-tra-cartella-clinica-elettronica-informatizzata>
- Güttler, K., Schoska, M., & Görres, S. (2010). *Pflegedokumentation mit IT-Systemen. Eine Symbiose von Wissenschaft, Technik und Praxis*. Hans Huber Verlag.
- Hahn, S., Richter, D., Beck, M., & Thilo, F. (2013). *Panorama Gesundheitsberufe 2030*. Berner Fachhochschule.
- Halter, M., Pelone, F., Boiko, O., Beighton, C., Harris, R., Gale, J., Gourlay, S., & Drennan, V. (2017). Interventions to Reduce Adult Nursing Turnover: A Systematic Review of Systematic Reviews. *Open Nursing Journal*, 11, 108-123. doi: 10.2174/1874434601711010108
- Hartin, P., Birks, M., & Lindsay, D. (2019). Bullying in Nursing: Is it in the Eye of the Beholder? *Policy, Politics, & Nursing Practice*, 20(2), 82-91. <https://doi.org/10.1177/1527154419845411>
- Hayes, L. J., O'Brien-Pallas, L., Duffield, C., Shamian, J., Buchan, J., Hughes, F., Spence Laschinger, H. K., North, N., & Stone, P. W. (2006). Nurse turnover: a literature review. *International journal of nursing studies*, 43(2), 237-263. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2005.02.007>
- Homayuni, A., Hosseini, Z., Aghamolaei, T., & Shahini, S. (2021). Which nurses are victims of bullying: The role of negative affect, core self-evaluations, role conflict and bullying in the nursing staff. *BMC Nursing*, 20(1), Article 57. <https://doi.org/10.1186/s12912-021-00578-3>
- Howard, M. S., & Embree, J. L. (2020). Educational Intervention Improves Communication Abilities of Nurses Encountering Workplace Incivility. *Journal of continuing education in nursing*, 51(3), 138-144. <https://doi.org/10.3928/00220124-20200216-09>
- Hsin, L.-J., Chao, Y.-P., Chuang, H.-H., Kuo, T. B. J., Yang, C. C. H., Huang, C.-G., Kang, C.-J., Lin, W.-N., Fang, T.-J., Li, H.-Y., & Lee, L.-A. (2022). Mild simulator sickness can alter heart rate variability, mental workload, and learning outcomes in a 360° virtual reality application for medical education: a post hoc analysis of a randomized controlled trial. *Virtual Reality*. <https://doi.org/10.1007/s10055-022-00688-6>
- Hübner, U., Shaw, T., Thye, J., Egbert, N., Marin, H. F., Chang, P., O'Connor, S., Day, K., Honey, M., Blake, R., Hovenga, E., Skiba, D., & Ball, M. J. (2018). Technology Informatics Guiding Education Reform - TIGER. *Methods of information in medicine*, 57(S 01), e30-e42. <https://doi.org/10.3414/ME17-01-0155>
- Hülsken-Giesler, M. (2010). Technikkompetenzen in der Pflege. *Pflege und Gesellschaft*, 15(4), 220-352.
- Hutchins, E. (1995). *Cognition in the wild*. MIT Press
- ICN (International Council of Nurses). (2021). *ICN Code of Ethics for Nurses*. www.icn.ch/system/files/2021-10/ICN_Code-of-Ethics_EN_Web_0.pdf
- ICN (International Council of Nurses). (2023). *Digital health transformation and nursing practice. Position statement*. www.icn.ch/sites/default/files/2023-08/ICN%20Position%20Statement%20Digital%20Health%20FINAL%2030.06_EN.pdf
- Italian institute for the future. (2021). *Futures studies*. www.instituteforthefuture.it/futures-studies/
- Kaihlanen, A. M., Gluschkoff, K., Kinnunen, U. M., Saranto, K., Ahonen, O., & Heponiemi, T. (2021). Nursing informatics competences of Finnish registered nurses after national educational initiatives: A cross-sectional study. *Nurse education today*, 106, Article 105060. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2021.105060>
- Kang, J., & Jeong, Y. J. (2019). Effects of a smartphone application for cognitive rehearsal intervention on workplace bullying and turnover intention among nurses. *International Journal of Nursing Practice*, 25(6), Article e12786. <https://doi.org/10.1111/ijn.12786>
- Kang, J., Kim, J. I., & Yun, S. (2017). Effects of a Cognitive Rehearsal Program on Interpersonal Relationships, Workplace Bullying, Symptom Experience, and Turnover Intention among Nurses: A Randomized Controlled Trial. *Journal of Korean Academy of Nursing*, 47(5), 689-699. <https://doi.org/10.4040/jkan.2017.47.5.689>

- Keller, R., Allie, T., & Levine, R. (2019). An evaluation of the “BE NICE Champion” programme: A bullying intervention programme for registered nurses. *Journal of Nursing Management*, 27(4), 758-764. <https://doi.org/10.1111/jonm.12748>
- Kile, D., Eaton, M., de Valpine, M., & Gilbert, R. (2019). The effectiveness of education and cognitive rehearsal in managing nurse-to-nurse incivility: A pilot study. *Journal of Nursing Management*, 27(3), 543-552. <https://doi.org/10.1111/jonm.12709>
- Krel, C., Vrbnjak, D., Bevc, S., Štiglic, G., & Pajnikihar, M. (2022). Technological Competency As Caring in Nursing: a Description, Analysis and Evaluation of The Theory. *Zdravstveno varstvo*, 61(2), 115-123. <https://doi.org/10.2478/sjph-2022-0016>
- Kroezen, M., Dussault, G., Craveiro, I., Dieleman, M., Jansen, C., Buchan, J., Barriball, L., Rafferty, A. M., Bremner, J., & Sermeus, W. (2015). Recruitment and retention of health professionals across Europe: A literature review and multiple case study research. *Health Policy*, 119(12), 1517-1528. <https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2015.08.003>
- Kroning, M. (2019). Be CIVIL. Committing to zero tolerance for workplace incivility. *Nursing Management*, 50, 52-54. <https://doi.org/10.1097/01.numa.0000580628.91369.50>
- Kuhn, S., Ammann, D., Cichon, I., Ehlers, J., Guttormsen, S., Hülsken-Giesler, M., Kaap-Fröhlich, S., Kickbusch, I., Pelikan, J., Reber, K., Ritschl, H., & Wilbacher, I. (2019). *Wie revolutioniert die digitale Transformation die Bildung der Berufe im Gesundheitswesen? Careum working paper 8*. Careum Stiftung.
- Landers, C., Vayena, E., Amann, J., & Blasimme, A. (2023). Stuck in translation: Stakeholder perspectives on impediments to responsible digital health. *Frontiers Digital Health*, 5, Article 1069410. <https://doi.org/10.3389/fdgth.2023.1069410>
- Latour, B. (2005). *Reassembling the social: an introduction to Actor-Network Theory*. Oxford University Press.
- LaToya, L. P., Angalde, D., Saber, D., Gattamorta, K., & Piehl, D. (2019). Evaluating horizontal violence and bullying in the nursing workforce of an oncology academic medical center. *Journal of Nursing Management*, 27(5), 1005-1010. <https://doi.org/10.1111/jonm.12763>
- Leumann, S., & Trede, I. (2022). *Scénarios de tendances. Projet « Titres de formation dans les soins et l'accompagnement »*. Haute école fédérale en formation professionnelle HEFP.
- Li, J., & Carayon, P. (2021). Health Care 4.0: A vision for smart and connected health care. *IJSE Transactions on Healthcare Systems Engineering*, 11(3), 171-180. <https://doi.org/10.1080/24725579.2021.1884627>
- Lluch, M. (2013). Incentives for telehealthcare deployment that support integrated care: a comparative analysis across eight European countries. *International Journal of Integrated Care*, 13, Article e042. <https://doi.org/10.5334/2Fijic.1062>
- Lobsiger, M., & Kägi, W. (2016). *Analyse der Strukturhebung und Berechnung von Knappheitsindikatoren zum Gesundheitspersonal (Obsan Dossier 53)*. Schweizerisches Gesundheitsobservatorium.
- Locsin, R. C., & Purnell, M. J. (Eds.). (2009). *A contemporary process of nursing: The (Un)bearable weight of knowing in nursing*. Springer
- Lombi, L., Stievano, A. (2016). *La professione infermieristica nella web society. Dilemmi e prospettive*. Franco Angeli.
- Luca, C. E., Sartorio, A., Bonetti, L., & Bianchi, M. (2022). Interventions for preventing and solve bullying in nursing: A scoping review. *Sigma Repository*. <http://hdl.handle.net/10755/22731>
- Lueg, C., & Twidale, M. (2018). Designing For Humans Not Robots (Or Vulcans). *Library Trends*, 66(4), 409-421.
- Mangia, M. (2021). *Cartella clinica elettronica, cos'è, come funziona e come migliorarla*. Agenda Digitale. www.agendadigitale.eu/sanita/cartella-clinica-elettronica-serve-una-riprogettazione/
- Marcuse, H. (2020). *Ragione e rivoluzione, Hegel e il sorgere della teoria sociale*. Il Mulino
- McCrinkle, M., & Wolfinger, E. (2010). Generations Defined. *Ethos*, 18(1), 8.
- Merlini, F., & Bonoli, L. (a cura di). (2010). *Per una cultura della formazione al lavoro*. Carocci.
- Miller, R. (Ed.). (2020) *Transformer le futur. L'anticipation au XXIe siècle*. Unesco.
- Mordacci, R. (2003). *Una introduzione alle teorie morali. Confronto con la bioetica*. Feltrinelli
- Morvan, A. (2013). Recherche-action. In I. Casillo (Ed.), *Dictionnaire critique et interdisciplinaire de la participation*. GIS Démocratie et Participation. <http://www.dicopart.fr/fr/dico/recherche-action>
- Müllauer, B. & Schopf, C. (2012). *KLEE - Entwicklung und Evaluation eines Konzepts zur Verknüpfung von Unterrichts-/Schulentwicklung und externer Evaluation: eine quasi-experimentelle Studie an Wiener Handelsakademien im Fach Betriebswirtschaft im II. Jahrgang* [Unpublished doctoral dissertation]. WU Wien.

- Müller, K., Peters, M. (2022) *Technikkompetenzen von Pflegenden im Zeitalter der Digitalisierung*. Bundesinstitut für Berufsbildung.
- NHS (National Health Service). (2017). *A Health and Care Digital Capabilities Framework*. Building a Digital Ready Workforce Programme and Health Education; England's Technology Enhanced Learning Programme.
- Nielsen, J. (1993). *Usability Engineering*. Academic Press.
- Nikstaitis, T., & Simko, L. C. (2014). Incivility among intensive care nurses: the effects of an educational intervention. *Dimensions of critical care nursing*, 33(5), 293-301. <https://doi.org/10.1097/dcc.000000000000061>
- Oda Santé (Organizzazione mantello del mondo del lavoro per il settore sanitario), & ASCFS (Associazione svizzera dei centri di formazione sanitaria). (2021). *Programma quadro d'insegnamento per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori: Cure infermieristiche*.
- Peirce, C. S. (1994). *The collected paper of Charles Sanders Peirce (Volumes I-VIII)*. Intelelex.
- Perini, M., Cattaneo, A. A. P., & Tacconi, G. (2019). Using Hypervideo to support undergraduate students' reflection on work practices: A qualitative study. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 16, Article 29. <http://dx.doi.org/10.1186/s41239-019-0156-z>
- Persson, J., & Rydenfält, C. (2021). Why Are Digital Health Care Systems Still Poorly Designed, and Why Is Health Care Practice Not Asking for More? Three Paths Toward a Sustainable Digital Work Environment. *Journal of Medical Internet Research*, 23(6), Article e26694. <https://doi.org/10.2196/26694>
- Peute, L. W., & Jaspers, M. M. (2005). Usability evaluation of a laboratory order entry system: cognitive walkthrough and think aloud combined. *Studies in Health Technology Informatics*, 116, 599-604.
- Pezzoli, G. (2021). *Le conoscenze e la consapevolezza dei leader infermieristici sul fenomeno del distress relazionale, del bullismo e della violenza laterale: un'indagine qualitativa* [Unpublished master's thesis]. Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana.
- Poizat, G. & San Martin, J. (2020). The course-of-action research program: Historical and conceptual landmarks. *Activités*, 17(2). <http://journals.openedition.org/activites/5277>
- Poizat, G., & Bétrancourt, M. (Eds.). (2017). Technologies numériques et formation des adultes: Enjeux et perspectives. *Raisons Éducatives*, 21.
- Poizat, G., & Durand, M. (2017). Réinventer le travail et la formation des adultes à l'ère du numérique: État des lieux critique et prospectif. *Raisons Éducatives*, 21, 19-44.
- Poizat, G., Durand, M., & Theureau, J. (2016). The challenges of activity analysis for training objectives. *Le travail humain*, 3(79), 233-258.
- Poizat, G., Flandin, S., & Theureau, J. (2022). A micro-phenomenological and semiotic approach to cognition in practice: a path toward an integrative approach to studying cognition-in-the-world and from within. *International Society for Adaptive Behavior*, 31(2). <https://doi.org/10.1177/10597123211072352>
- Poli, R. (2019). *Lavorare con il futuro. Idee e strumenti per governare l'incertezza*. Egea
- Poli, R. (a cura di). (2017). *Strategie di futuro in classe. Esperienze, metodi, esercizi*. IPRASE.
- Preece, J., Sharp, H., & Rogers, Y. (2019). *Interaction Design - Beyond Human-Computer Interaction* (5th ed.). Wiley
- Raisch, S., Luger, J., & Schimmer, M. (2018). Dynamic Balancing of Exploration and Exploitation: The Contingent Benefits of Ambidexterity. *Organization Science*, 29(3), 449-470. <https://doi.org/10.1287/orsc.2017.1189>
- Ranieri, M., Luzzi, D., Cuomo, S., & Bruni, I. (2022). If and how do 360 videos fit into education settings? Results from a scoping review of empirical research. *Journal of Computer Assisted Learning*, 38(5), 1199-1219. <https://doi.org/10.1111/jcal.12683>
- Razzi, C., & Bianchi, A. L. (2019). Incivility in nursing: Implementing a quality improvement program utilizing cognitive rehearsal training. *Nursing Forum*, 54(4), 526-536. <https://doi.org/10.1111/nuf.12366>
- Robertson, I., Tinline, G. (2008). Understanding and improving psychological well-being for individual and organizational effectiveness. In A. Kinder, R. Hughes & C. L. Cooper (Eds.), *Employee well-being and support* (pp. 39-50). Wiley-Blackwell.
- Rouleau, G., Gagnon, M. P., Côté, J., Payne-Gagnon, J., Hudson, E., & Dubois, C. A. (2017). Impact of information and communication technologies on nursing care: Results of an overview of systematic reviews. *Journal of Medical Internet Research*, 19(4), Article e122. <https://doi.org/10.2196/jmir.6686>

- Ruberto, A. J., Rodenburg, D., Ross, K., Sarkar, P., Hungler, P. C., Etemad, A., Howes, D., Clarke, D., McLellan, J., Wilson, D., & Szulewski, A. (2021). The future of simulation-based medical education: Adaptive simulation utilizing a deep multitask neural network. *AEM education and training*, 5(3), Article e10605. <https://doi.org/10.1002/aet2.10605>
- Rubini, G. (2018). *La violenza nei confronti dei lavoratori: il settore sanitario (1°)*. Diario prevenzione. www.diario-prevenzione.it/?p=1828
- Salanova, M., & Schaufeli, W. (2009). *El Engagement en el trabajo. Cuando el trabajo se convierte en pasión*. Alianza.
- Salerno, D. (2014). Change management in Health-care Public Services: home care models with e-health for the elderly or frail patients with chronic diseases. *International Journal of Integrated Care*, 14. <https://doi.org/10.5334/ijic.1613>
- Salerno, D., Cosenza, G., Falchero, S., & Rollero, M. (2013). Tele-geriatrics and tele-nursing: hospital at home for the elderly with chronic diseases. *European Geriatric Medicine*, 4 (Suppl. I), S 169.
- Salini, D. (2013). *Inattendus et transformations de signification dans les situations d'information-conseil pour la validation des acquis de l'expérience* [Unpublished doctoral dissertation]. Université de Genève.
- Salini, D. (2015). Le conseil en évolution professionnelle et les dynamiques d'anticipation. In P. Mayen (Ed.), *Le Conseil en Evolution Professionnelle. L'activité des bénéficiaires et le métier des conseillers. deux ans d'expérience en Bourgogne* (pp. 242-268). Raison et Passions.
- Salini, D. (2018). *Pratica infermieristica e dispositivi digitali. Implicazioni della diffusione di dispositivi digitali per l'informazione e la comunicazione nella pratica infermieristica* [Rapporto di ricerca]. Istituto universitario federale per la formazione professionale.
- Salini, D., & Alberton, S. (2023). *Progetto Re Care - Favorire REinserimento e REsilenza nelle cure. Rapporto di attività Azione A: progettazione e attivazione di Atelier dei futuri in sei strutture di cure di lunga durata ticinesi*. Scuola universitaria federale per la formazione professionale SUFFP.
- Salini, D., Jaramillo, J., Goudeaux, A., & Poizat, G. (2018). Profesiones de servicio y digitalización: implicaciones y sugerencias para la concepción de procesos de formación. *Laboreal*, 14(2), 15- 30. <https://doi.org/10.4000/laboreal.584>
- SBK-ASI (Associazione svizzera infermiere e infermieri). (2020). *Documenter les soins*. www.sbk.ch/fr/news-single/brochure-actualisee-documenter-les-soins-
- SBK-ASI (Associazione svizzera infermiere e infermieri). (2021). Soins infirmiers 2030. Document de positionnement de l'Association suisse des infirmières et infirmiers (ASI). https://sbk-asi.ch/assets/Downloads/SBK_Pflege_2030-FR-v2.pdf
- Schober, M., Lehwaldt, D., Rogers, M., Steinke, M., Turale, S., Pulcini, J., Roussel, J. & Stewart, D. (2020). *Guidelines on advanced practice nursing*. ICN - International Council of Nurses. www.icn.ch/system/files/documents/2020-04/ICN_APN%20Report_EN_WEB.pdf
- Scolozzi, R., Serpagli, S., & Brunori, F. (2017). *Anticipare future professioni del turismo di montagna*. Reverdito Editore.
- SECO (Segreteria di Stato dell'economia). (2020). *Prevenire il burnout*. https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Broschuren/erschoepfung-fruehzeitig-erkennen--burnout-vorbeugen.html
- Serafin, L., Sak-Dankosky, N., & Czarkowska-Pijcze, B. (2019). Bullying in Nursing Evaluated by the Negative Acts Questionnaire-Revised: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Advanced Nurses*, 76(6), 1320-1333. <https://doi.org/10.1111/jan.14331>
- Siala, H., & Wang, Y. (2022). SHIFTing artificial intelligence to be responsible in healthcare: A systematic review. *Social science & medicine*, 296, Article 114782. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2022.114782>
- Skarbek, A. J., Johnson, S., & Dawson, C. M. (2015). A Phenomenological Study of Nurse Manager Interventions Related to Workplace Bullying. *Journal of Nursing Administration*, 45(10), 492-497. <https://doi.org/10.1097/nna.0000000000000240>
- Smeulers, M., Lucas, C., & Vermeulen, H. (2014). Effectiveness of different nursing handover styles for ensuring continuity of information in hospitalised patients. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 6, Article CD009979.
- Snelson, C., & Hsu, Y. C. (2020). Educational 360° videos in virtual reality: A scoping review of the emerging research. *TechTrends*, 64(3), 404-412.
- Stoumpos, A. I., Kitsios, F., & Talias, M. A. (2023). Digital Transformation in Healthcare: Technology Acceptance and Its Applications. *International journal of environmental research and public health*, 20(4), Article 3407. <https://doi.org/10.3390/ijerph20043407>
- Theureau, J. (2003). Course-of-action analysis and course-of-action centered design. In E. Hollnagel (Ed.), *Handbook of Cognitive Task Design* (pp. 55-81). Lawrence Erlbaum Ass.

- Theureau, J. (2006). *Le cours d'action: méthode développée*. Octarès.
- Tian, S., Yang, W., Grange, J. M., Peng, W., Huang, W., & Ye, Z. (2019). Smart healthcare: making medical care more intelligent. *Global Health Journal*, 3(3), 62-65. <https://doi.org/10.1016/j.glohj.2019.07.001>
- Topaz, M., Ronquillo, C., Peltonen, L.-M., & Pruinelli, L. (2016). Nurse informaticians report low satisfaction and multi-level concerns with electronic health records. Results from an international survey. *AMIA Annual Symposium Proceedings*. www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5333337/
- Tracy, M. F., & O'Grady, E. T. (2019). *Hamric and Hanson's advanced practice nursing: An integrative approach* (6th ed.). Elsevier.
- Trede, I., Aeschlimann, B., & Schweri, J. (2023). *Conclusions et implications pour les acteurs du développement professionnel. Projet « Titres de formation dans les soins »*. Haute école fédérale en formation professionnelle HEFP.
- Trincherò, R. (2004). *Manuale di ricerca educativa*. Franco Angeli.
- Trincherò, R., & Robasto, D. (2019). *I mixed methods nella ricerca educativa*. Mondadori.
- Twidale, M., Nichols, D., & Lueg, P. (2021). Everyone everywhere: A distributed and embedded paradigm for usability. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 72(10), 1272-1284. <https://doi.org/10.1002/asi.24465>
- UFSP (Ufficio federale della sanità pubblica). (2019). *La strategia di politica sanitaria del Consiglio federale 2020-2030*. www.gesundheit2030.ch
- UFSP (Ufficio federale della sanità pubblica). (2023). *DigiSanté: promozione della trasformazione digitale nel settore sanitario*.
- Varela, F. J., Thompson, E., & Rosch, E. (1991). *The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience*. MIT Press.
- Vessey, J. A., & Williams, L. (2021). Addressing Bullying and Lateral Violence in the Workplace: A Quality Improvement Initiative. *Journal of Nursing Care Quality*, 36(1), 20-24. <https://doi.org/10.1097/NCQ.0000000000000480>
- Viney, L. L. (1997). *L'uso delle storie di vita nel lavoro con l'anziano: tecniche di terapia dei costrutti*. Erickson.
- Violante, M. G., Vezzetti, E., & Piazzolla, P. (2019). Interactive virtual technologies in engineering education: Why not 360° videos? *International Journal on Interactive Design and Manufacturing (IJIDeM)*, 13(2), 729-742.
- Vitali, G. (2021). Le tecnologie di "Industria 4.0" e la formazione: appunti per un dibattito. *Idee per l'innovazione nella formazione professionale*, 2, 7-21.
- Vogt, L., & Sopka, S. (2017). Patientenversorgung – aber sicher. *Anaesthesist*, 66, 393-395. <https://doi.org/10.1007/s00101-017-0324-2>
- Wallgrün, J. O., Bagher, M. M., Sajjadi, P., & Klippel, A. (2020). A Comparison of Visual Attention Guiding Approaches for 360° Image-Based VR Tours. *IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces (VR)*, 83-91. <https://doi.org/10.1109/VR46266.2020.00026>
- Walrafen, N., Brewer, M. K., & Mulvenon, C. (2012). Sadly Caught Up in the Moment: An Exploration of Horizontal Violence. *Nursing Economic*, 30(1), 6-12.
- WHO (World Health Organization). (2022). *Global Competency and Outcomes Framework für Universal Health Coverage*.
- Wilson, B., & Phelps, C. (2013). Horizontal Hostility: A Threat to Patient Safety. *JONA'S Healthcare Law, Ethics, and Regulation*, 15(1), 51-57. <https://doi.org/10.1097/nhl.0b013e3182861503>
- Winograd, T., & Flores, F. (1986). *Understanding Computers and Cognition: A New Foundation for Design*. Ablex.
- Wynn, M., Garwood-Cross, L., Vasilica, C., & Davis, D. (2023). Digital nursing practice theory: A scoping review and thematic analysis. *Journal of advanced nursing*, 79(11), 4137-4148. <https://doi.org/10.1111/jan.15660>
- Zweifach, S. M., & Triola, M. M. (2019). Extended Reality in Medical Education: Driving Adoption through Provider-Centered Design. *Digital biomarkers*, 3(1), 14-21. <https://doi.org/10.1159/000498923>